

AKT VOSITALARIDAN FOYDALANISHDA PEDAGOGIK MADANIYATNING O‘RNI

Jumaniyozova E‘tibor Otaboyevna

Quryozova Saboxat Sharifboyevna

Qo‘shko‘pir tumani 28-UO‘TM boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik texnologiyalarni ta‘lim tizimidagi o‘rni va axborot-kompyuter vositalaridan foydalanishda pedagogik maqsadga muvofiqlik prinsipiga amal qilish talablari, AKT qo‘llash madaniyati xususida fikr yuritilgan.

Kalit so‘z: AKT, pedagogik mahorat, AKTdan foydalanish madaniyati.

O‘qituvchining “axborot madaniyati” pedagogik mahoratni mukammal egallab borishning muhim bir yo‘nalishi sifatida tan olinmoqda. O‘qituvchining “axborot madaniyati” quyidagi mezonlar asosida shakllanib boradi:

- o‘z kasbiy faoliyatiga tegishli axborotlarni olish, uni qayta ishlash va foydalanish metodlari va usullarini o‘zlashtirishi;

- atrof olamdagi axborot jarayonlari haqida bilimlar va tasavvurlarini aks ettiruvchi o‘qituvchining pedagogik mahoratini takomillashtiruvchi sifatlar yig‘indisi, axborot vositalariga ega bo‘lish, axborot madaniyati bilan bog‘liq axloqiy - etik va kasbiy mahorat me‘yorlari tizimini o‘zlashtirish, shuningdek, kompyuter savodxonligiga ega bo‘lishi;

- kompyuter savodxonligi va axborotni izlash malakasi, axborotdan foydalanish hamda baholash, kompyuter kommunikatsiyasi texnologiyalariga ega bo‘lish, pedagogik faoliyatning barcha sohalarida axborot texnologiyalari imkoniyatlarini egallash va foydalanishdan iborat axborot omilkorligi. Zamonaviy axborot resurslari o‘qituvchiga o‘zining kasbiy mahoratini oshirishga yordam beradi. Bunday sharoitda o‘qituvchi:

- Ta’lim beruvchi sifatida - mashg‘ulotlar o‘tkazadi, dars jarayonini o‘quv-metodik jihatdan to‘g‘ri va samarali tashkil etilishini ta’minlaydi;
- Maslahatchi sifatida - bilish jarayonini boshqaradi, guruh bo‘lib maslahat va kommunikativ mashg‘ulotlarni olib boradi, o‘rganilayotgan mavzuning har xil masalalari bo‘yicha o‘quvchilarga yakka tartibda maslahatlar beradi;
- Menedjer sifatida - mashg‘ulotlar o‘tkazilishini boshqaradi, to‘laqonli maqsadga erishilishini nazorat qiladi (testlar, imtihonlar va shu kabilar). Hozirgi paytda o‘qituvchining axborot madaniyatini shakllantirishning faqatgina birinchi, boshlang‘ich bosqichi - zamonaviy kompyuter savodxonligini shakllantirish bosqichi kuzatiladi. Umumta’lim maktablarini axborot-kompyuter vositalari bilan ta’minlash o‘qituvchining kompyuter savodxonligini shakllantirish uchun sharoit yaratadi. Bilish jarayonini tashkil qilishning o‘zgartirilishi, kompyuterda axborot mahsulotlarini, o‘quv dasturlarini yaratish malakalarini shakllantirish - o‘qituvchining axborot omilkorligini rivojlantirish yo‘lidagi keyingi qadam hisoblanadi.

O‘qituvchining axborot madaniyati axborot modelini qurish malakasini nazarda tutadi. Modellashtirishni real olamdagi hodisalar, jarayonlar va obyektlar tadqiq qilishning universal usuli sifatida qarab, axborot modelini qurish metodiga ega bo‘lgan o‘qituvchi o‘quvchini tadqiqot ishlariga jalb etadi, uning modellashtiriladigan holatlarda faol ishtirok etishi uchun sharoit yaratadi.

O‘qituvchining axborotlarni modellashtirish metodlariga ega ekanligini ko‘rsatuvchi yana boshqa variantlardan biri - bu darsda multimedia prezentatsiyalarni yarata olishi va ulardan foydalana bilishidir. Ular o‘quv materialini algoritmik tartibda mukammal ma’lumotlar bilan to‘ldiriladi, yorqin tayanch obrazlar tizimi sifatida ifodalash imkoniyatini beradi.

Shu o‘rinda Microsoft Office dan foydalanish o‘qituvchilarga o‘zining multimedia ma’ruzalarini yaratish, topshiriqlar, testlar va boshq turli xil materiallarni yaratish imkoniyatini berishni ta’kidlab o‘tamiz. Kompyuterda ma’ruza o‘qish o‘qituvchi uchun yangi ish quroliga aylanmoqda: namoyish qilish vositalari (slydlar, videoroliklar, animatsiyalar o‘quvchilarda obrazli tasavvurlarni va ular asosida tushunchalarni shakllantirishga yordam beradi.

O‘quv-metodik qo‘llanmada mavjud bo‘lgan o‘quv-namoyish materiallari kolleksiyasidan foydalanib, o‘qituvchi turli xil axborot resurslaridan faol material izlashni boshlaydi, bu jarayonga o‘quvchilarni ham jalb etadi. Bunday hamkorlikdagi faoliyat o‘quvchilarning bilish faoliyatini rag‘batlantiribgina qolmay, balki o‘quvchi va o‘qituvchini yagoni loyiha ustida ishlovchi maslakdoshlar sifatida birlashtiradi.

Zamonaviy o‘qitishni internet resurslaridan foydalanishsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Internet tarmog‘i ta’lim xizmatlarining juda katta potensialiga ega. Elektron pochta, izlash tizimlari, elektron konferensiyalar, elektron olimpiadalar va viktorinalar zamonaviy ta’limning tarkibiy qismiga aylanmoqda. Ushbu ta’lim xizmatlaridan, ham darsda, ham darsdan tashqari faoliyatda foydalanish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Internet ta’lim resurslaridan foydalanish o‘qituvchini ta’lim jarayonining menejeriga aylanishga undaydi.

O‘qituvchining axborot madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish ta’lim muassasasi ma’muriyati, xususan, direktorning axborotlashtirish ishlari bo‘yicha muovini, munitsipal metodik xizmatlar, malaka oshirish instituti zimmasiga yuklatiladi. Ta’lim muassasalari darajasidagi faoliyatlar ta’lim muassasasini

axborotlashtirish dasturi asosida qurilgan bo‘lishi kerak. Axborot texnologiyalarini faol tatbiq qilish orqali ta’lim sifatini oshirish bunday dasturning maqsadi hisoblanadi. Quyidagi masalalarni hal qilish orqali bu maqsadga erishish mumkin:

- metodik ishlar samaradorligini oshirish maqsadida ta’lim muassasalarining yagona axborot muhitini yaratish, o‘qituvchilarning kasbiy mahoratlarini oshirishga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirish va ilmiy-metodik hujjatlarda axborot oqimini aniq boshqarish;

- uzluksiz kasbiy ta’limda axborot texnologiyalaridan foydalanish va o‘quv jarayonini faollashtirish;

- o‘qituvchilarda va o‘quvchilarda axborot madaniyatini shakllantirish uchun sharoit yaratish.

Bunday dasturni amalga oshirish o‘quv jarayonini samarali tashkil qilish, butun jamoa va har bir ishtirokchining o‘quv jaryonidagi faoliyati natijalarini tahlil qilish,

axborot texnologiyalarini ta’lim jarayoniga tatbiq etish samaradorligi darajasini aniqlash imkoniyatini beradi. Xulosa qihb shuni ta’kidlash kerakki, yangi axborot texnologiyalarining tatbiq qilinishi o’qitishning an’anaviy texnologiyalarini inkor qilmaydi.

Kompyuter vositalari va axborot texnologiyalari didaktik jarayonga ulkan ta’sir ko’rsatadi, uning faolligini muntazam oshirib boradi, biroq shu bilan birga, o’quv jarayonida axborot-kompyuter vositalaridan foydalanishda pedagogik maqsadga muvofiqlik prinsipiga amal qilish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta’lim jarayonlarida axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. //Ped. Fanlari dokt. ilmiy daraj. uchun diss. - T.: 2007
2. A’zam Xoliqov. Pedagogik mahorat. “Iqtisod-moliya” nashriyoti. Toshkent-2011